

CONDUTAS MÉDICAS INICIAS NO QUADRO DE INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO

Carnevalli Motta Nunes, Beatriz¹

Salvador Carvalhais, Bárbara²

Espadinha Rossi de Barros, Bruna³

Padilha Fernandes, Brenda⁴

Tolentino Giacchero Felicio, Pedro⁵

Santos de Barros Moreira, Lucas⁶

Porto Cruzeiro, Arthur⁷

Bregunci de Castro, Frederico⁸

Oliveira Brum, Samantha⁹

Carvalho Duarte Sá, Bruna¹⁰

Rezende, Larissa Caroline¹¹

RESUMO:

Introdução: As doenças cardiovasculares (DCVs) estão dentre as maiores e mais complexas causas de morbimortalidade do mundo, representando 47% dos casos de mortalidade no planeta. **Objetivo:** O objetivo do estudo é descrever os passos adotadas pelo médico na condução do atendimento de emergência ao paciente com Infarto Agudo do Miocárdio. **Materiais e Métodos:** Trata-se de uma pesquisa de revisão bibliográfica, de cunho qualitativo e abordagem descritiva. Foi utilizado o Fluxograma de Prisma para revisar de forma sistemática os estudos sobre o tema **Resultados e Discussão:** Diante da síntese dos trabalhos que fazem parte do *Corpus* do estudo, verifica-se o quão importante é o estabelecimento sequencial de um protocolo fidedigno para conduzir o atendimento do paciente de forma a minimizar danos e salvar vidas. **Conclusão:** Os protocolos de atendimento conferem um meio essencial para assegurar um atendimento rápido e eficaz, reduzindo danos e maximizando a sobrevida do paciente diante do quadro de IAM. A conduta médica pautada nos estudos científicos e na atualização sobre o uso dos medicamentos mais indicados, bem como da sequência de atendimento, são norteadores na prestação do serviços em saúde.

Palavras-Chave: Infarto Agudo do Miocárdio, Cardiopatia Coronariana, Conduta.

Área Temática: Ciências da Saúde

E-mail do autor principal: carnevallibia@gmail.com

¹Médica, Faculdade de Minas (FAMINAS), Belo Horizonte-MG, carnevallibia@gmail.com.

²Médica, Centro Universitário da Fundação Assis Gurgacz (FAG), Toledo-PR, barbarasalvador05@hotmail.com.

³Medicina, Universidade José do Rosário Vellano (UNIFENAS), Belo Horizonte-MG, brunaespadinharossidobarros@gmail.com.

⁴Medicina, Universidade José do Rosário Vellano (UNIFENAS), Belo Horizonte-MG, brendapadilha21@hotmail.com.

⁵Medicina, Centro Universitário de Patos de Minas (UNIPAM), Patos de Minas-MG, pedrotolentino@unipam.edu.br.

⁶Medicina, Centro Universitário de Patos de Minas (UNIPAM), Patos de Minas-MG, lucassbm@unipam.edu.br.

⁷Medicina, Centro Universitário de Patos de Minas (UNIPAM), Patos de Minas-MG, arthur_porto@live.com.

⁸Médico, Universidade Federal de São João del Rei (UFSJ), Divinópolis-MG, fredbregunci@gmail.com.

⁹Médica, AFYA Faculdade de Ciências Médicas de Ipatinga (UNIVAÇO), Ipatinga-MG, samanthaobrum@outlook.com.

¹⁰Medicina, Centro Universitário de Valença (UNIFAA), Valença-RJ, brunacarvalho.bc13@gmail.com.

¹¹Médica, Universidade de Itaúna (UIT), Itaúna-MG, larissacr68@gmail.com.

1. INTRODUÇÃO

As doenças cardiovasculares (DCVs) estão dentre as maiores causas de morbimortalidade no mundo e de acordo com os últimos dados epidemiológicos, elas representam 47% dos casos de mortalidade no planeta, sendo estes dados também referentes ao Brasil, onde a mortalidade pelas DCVs representa 30% da mortalidade anual de brasileiros. (CESÁRIO, FLAUZINO, MEJIA, 2021; RIBEIRO, 2020).

Dentre as doenças relacionadas ao sistema cardiovascular, as Síndromes Coronarianas Agudas (SCAs) estão intimamente relacionadas a alta taxa de morbimortalidade. As SCAs decorrem de obstrução coronariana, que pode ser classificada desde leve até a obstrução severa, sendo originada a partir de trombos e vaso espasmos em lesões ateroscleróticas coronarianas, nas quais os pacientes apresentam manifestações de angina instável, infarto agudo do miocárdio e morte súbita. (RIBEIRO, 2020).

No Brasil, as doenças cardiovasculares são a primeira causa de mortalidade proporcional, responsáveis por 29% dos óbitos em 2010, traduzindo-se em aproximadamente 53,8 óbitos para cada 100 mil habitantes, incidindo grandemente na faixa etária mais produtiva do país (30 a 69 anos) (PEREIRA, J.C., BARRETO, S.M., PASSOS, V.M., 2009).

O mecanismo fisiopatológico do IAMCST é a oclusão por trombo de uma das artérias coronárias, com perda funcional progressiva dos miócitos na topografia relacionada à artéria ocluída, sendo que o risco de mortalidade, no primeiro ano, aumenta 7,5% a cada 30 minutos de atraso na recanalização do vaso (O'GARA, P.T. et al., 2013).

Estima-se, ainda, que a cardiopatia isquêmica foi responsável por 83 mil mortes em 2014, 46,27% das quais na Região Sudeste, colocando o IAMCST como a segunda causa de morte mais frequente, com mortalidade hospitalar elevada no sistema público de saúde, correspondendo, em média, a 16,2% no ano 2000, 16,1% em 2005 e 15,3% em 2010.¹³ Estas estatísticas são atribuídas às dificuldades relacionadas ao diagnóstico precoce, ao acesso dos paciente à reperfusão miocárdica, aos cuidados em terapia intensiva e/ou unidade coronariana e às medidas terapêuticas preconizadas (BRASIL, 2014).

A presente pesquisa enfoca a importância da assistência médica inicial ao paciente com IAM (Infarto Agudo do Miocárdio), quadro decorrente da Síndrome Coronariana, que conduz a necrose de parte do músculo cardíaco pela ausência ou diminuição da circulação no miocárdio, em decorrência da obstrução causada pela lesão coronariana por placa de ateroma ou trombo, levando a falência do coração. Além disso, é importante destacar que, na tentativa de reverter o quadro agudo do infarto, a agilidade, habilidade e sincronia na intervenção são fatores cruciais para

aumentar as chances de restabelecimento da saúde do paciente. (BRASIL, 2021; SOARES et al., 2020).

Diante deste cenário, este estudo traz como questão norteadora: “Qual a conduta médica inicial diante do diagnóstico de Infarto Agudo do Miocárdio?”. Dessa forma, o objetivo do estudo é descrever os passos adotadas pelo médico na condução do atendimento de emergência ao paciente com IAM, justificando-se pela possibilidade de ofertar conhecimento aos profissionais que estarão na linha de frente, o que, conseqüentemente, proporcionará melhor assistência e maiores chances de proteger a vida do paciente, minimizando os agravos à saúde.

2. METODOLOGIA

Trata-se de uma pesquisa de revisão bibliográfica, de cunho qualitativo e abordagem descritiva, pela busca de palavras-chaves em banco de dados, elaborada a partir de material já publicado, constituído principalmente de: livros, revistas, publicações em periódicos e artigos científicos, monografias, dissertações, teses, com o objetivo de colocar o pesquisador em contato direto com todo material já escrito sobre o assunto da pesquisa.

Na pesquisa bibliográfica, é importante que o pesquisador verifique a veracidade dos dados obtidos, observando as possíveis incoerências ou contradições que as obras possam apresentar. A coleta dos artigos científicos foi realizada entre o mês de janeiro a junho de 2024, estabelecidos os critérios de inclusão: artigos acadêmicos publicados disponíveis de forma gratuita, relacionados ao tema. Foram excluídos os artigos que não contemplavam nenhum dos objetivos, que não respondessem à pergunta de pesquisa. Utilizado o Fluxograma de Prisma para revisar de forma sistemática os estudos sobre o tema (CRISTIANO; ERNANI; DE FREITAS, 2013; CESÁRIO; FLAUZINO, MEJIA, 2020).

Figura 1 - Adaptação Fluxograma de Prisma

Fonte: Autores, 2024

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Na presente revisão integrativa, foram analisados artigos que atenderam aos critérios de inclusão, somando-se um total de oito artigos. Na Tabela 01, observa-se uma síntese dos trabalhos que fazem parte do *Corpus* do estudo, com informações acerca da autoria, ano de publicação, delineamento da pesquisa e autoria.

Tabela 1: Resultados obtidos pela busca de artigos dos últimos 10 anos sobre o tema.

Base de Dados/portal	Autoria	Título do trabalho	Periódico	Ano	Procedência dos estudos	Delineamento das pesquisas
RMMG	ARAÚJO, J. et al.	Compreensão dos usuários do SUS sobre a classificação de risco na rede de urgência e emergência por meio de um programa de educação tutorial	Revista Médica de Minas Gerais	2016	Belo Horizonte	Qualitativa
CONASS	VIANA, A. L. et al.	Rede de Atenção às Urgências e Emergências: Avaliação da Implantação e do Desempenho das Unidades de Pronto Atendimento (UPAs)	Conselho Nacional de Secretários de Saúde	2015	Brasília	Qualitativa/ Quantitativa
MS	BRASIL	Unidade de Pronto Atendimento (UPA 24h): o que é quando usar, diretrizes e competências	Ministério da Saúde	2017	Brasília	Qualitativa
SOCESP	GOWDA K. M. et al	Emergências cardiológicas	Rev Soc Cardiol Estado de São Paulo	2018	São Paulo	Qualitativa/ Quantitativa

UNINTE R	SILVA, J. et al	Distribuição das unidades de pronto atendimento (UPA), na região nordeste do Brasil.	Revista Saúde e Desenvolvimento	2017	Paraná	Quantitativa
Arquivos Brasileiros de Cardiologia	MIRANDA, C.H.. AIMOLI, US.	Competência Clínica no Manejo do Infarto Agudo do Miocárdio com Supradesnível do Segmento ST por Médico Recém-Formado Candidato à Residência Médica.	Arquivos Brasileiros de Cardiologia	2020	São Paulo	Quantitativa
Ensaio e ciência: ciências biológicas, agrárias e da saúde	OUCHI, J D. et al..	Tempo de Chegada do Paciente Infartado na Unidade de Terapia Intensiva: a Importância do Rápido Atendimento	Revista Ensaio e ciência: ciências biológicas, agrárias e da saúde	2017	On Line	Qualitativa

Fonte: Autores, 2024.

Os estudos analisados apresentaram questões para nortear a conduta médica inicial, trazendo a importância para a assistência médica dos pacientes em quadro de IAM. Nos casos de pacientes que necessitam de atendimento pré-hospitalar, depois da chegada da equipe de urgência à localidade a qual foi chamada e a descoberta da conjuntura de IAM por diagnóstico clínico e eletrocardiográfico feitos em até 10 minutos, com ou sem lesão estabelecida, a equipe necessitará de prontidão para começar o atendimento primário, com o estabelecimento da metodologia MONABCH, ressaltando-se que, de acordo com a American Heart Association, o tempo porta-agulha não pode passar de 30 minutos e o porta-balão uma hora e meia (OUCHI., et al, 2017).

A metodologia MONABCH representa o manejo de medicamentos em uma sequência que visa reduzir o sofrimento do paciente durante um Infarto Agudo do Miocárdio (IAM). Este método é aplicado da seguinte maneira: Morfina – utilizada para diminuir a dor, reduzir o consumo de O₂, aliviar sintomas congestivos e baixar a pressão arterial (PA), com doses de 1 a 5 mg em bolus EV

a cada 5 minutos, sendo contraindicada em pacientes com hipotensão e bradicardia; Oxigênio – terapia de rotina em pacientes com congestão pulmonar e/ou saturação de oxigênio (Sat) < 90%, contraindicada em casos de pressão arterial sistólica (PAS) < 90 mmHg ou quedas maiores que 30 mmHg em relação ao nível basal - a depender da fonte, considera-se em SatO₂ < 94%; Ácido Acetilsalicílico (AAS) – inibe a ativação, degranulação e agregação plaquetária, reduzindo o risco de óbito, com dose de ataque de 150 a 300mg e manutenção de 100 mg; betabloqueador – reduz o inotropismo e cronotropismo, prolonga o tempo diastólico e melhora a perfusão coronariana, diminuindo o consumo de O₂ e sintomas isquêmicos, com dose na fase aguda de 5 mg em bolus até uma dose máxima de 15 mg, e manutenção com propranolol 20 a 80 mg via oral a cada 8 horas, contraindicado para pacientes com DPOC ou asma e bradicardia com frequência cardíaca (FC) baixa (OUCHI., et al., 2017).

É improvável que um IAMCSST passe despercebido por um cardiologista, mas médicos com menos experiência podem encontrar dificuldades em seu reconhecimento. Por outro lado, é mais comum que pacientes com IAMCSST sejam atendidos nas Unidades de Pronto Atendimento (UPA) do SUS por médicos recém-formados, em vez de por especialistas na área (STOCCO AIMOLI; HENRIQUE MIRANDA, 2019).

Em vista disso, em um estudo transversal, Amoli & Miranda, 2020, salientaram a importância do médico recém-formado ter a capacidade de manejar o quadro de IAMCSST, identificando que o ensino da abordagem do IAMCSST precisa ser aprimorado durante a graduação médica, enfatizando-se aspectos práticos como a temporalidade para o início do tratamento e dos fluxos assistenciais destes pacientes dentro do sistema único de saúde brasileiro e da realidade estrutural do serviço em questão. Acerca da avaliação da abordagens dos médicos, as condutas médicas foram medidas e descritas da seguinte forma: 83% dos médicos pediram monitorização eletrocardiográfica, 57% pediram introdução de um acesso venoso periférico, 95% administraram ácido acetilsalicílico, 80% administraram um segundo antiagregante (inibidor do P2Y₁₂), 66% administraram nitrato, 71% administraram morfina, 69% reconheceram o diagnóstico de IAMCSST, 71% analisaram o tempo de duração da dor, 63% constataram a necessidade de transferência imediata, 34% demonstraram a capacidade de comunicação apropriada e apenas 25% persistiram na transferência ainda com ausência de vaga.

Dessa maneira, é importante descrever o que é preconizado, quanto ao atendimento hospitalar, pelo Ministério da Saúde (MS), que propõe a seguinte sequência de condutas para o atendimento inicial:

- Avaliar o ambiente, sujeitos e segurança - avaliação primária;
- Realizar avaliação secundária - coletar história SAMPLA (sinais vitais, alergias, medicamentos em uso, passado médico, líquidos e alimentos, ambiente) e exame clínico;
- Orientar para que não seja realizada nenhuma ingesta oral;
- Avaliar nível de consciência - considerar intubação orotraqueal em pacientes com rebaixamento de consciência (Glasgow \leq 8), com diagnóstico clínico de insuficiência respiratória aguda ou evidente risco de aspiração;
- Manter o paciente em repouso com decúbito elevado;
- Instalar acesso venoso periférico em membro superior;
- Manter a permeabilidade das vias aéreas e a ventilação adequada - administrar oxigênio suplementar por cateter nasal ou máscara, se saturação de oxigênio for $<$ 94% (atentar para pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica);
- Monitorar glicemia capilar - se glicemia $<$ 70 mg/dL, administrar 30 a 50 mL de Glicose 50%, intravenoso/intraósseo; repetir glicemia capilar em 10 minutos e administrar glicose conforme recomendação acima, em caso de persistência dos sintomas. Observação: No monitor o termo “LO”= baixo/não detectado e “HI”= alto/não detectado. Sempre repita o teste nestas situações para confirmação.

O Ministério da Saúde preconiza, ainda:

- Deve-se realizar ECG em até 10 minutos do início do atendimento, quando disponível. A presença de alterações de segmento ST ou onda Q auxiliam na definição da Unidade da Rede para qual o paciente deve ser encaminhado. Consulte fluxograma de atendimento de dor torácica aguda;
- Considerar avaliação/opinião do ECG por tele-eletrocardiograma síncrono/laudo. Atenção: A realização de eletrocardiograma em serviço de atendimento móvel de urgência está prevista na Portaria nº 3.438/GM/MS, de 7 de dezembro de 2021, devendo sempre ser preconizado;

- Após ECG de 12 derivações, avaliar se o paciente apresenta infarto agudo do miocárdio com supra-desnívelamento do segmento ST e preenche critérios para trombólise pré-hospitalar, se disponível;
- Aguardar orientação da Regulação Médica para procedimentos e/ou transporte para a UPA ou Emergência da Unidade Hospitalar. Os locais que não dispõem de Regulação Médica, encaminhar para a Emergência de Unidade Hospitalar ou seguir o fluxo de regulação local.

Ainda, o MS estabelece também o protocolo de preparo do paciente para a remoção nestes casos:

- Administrar AAS o mais precoce possível em todos pacientes SEM contraindicação, em dose inicial de 150 a 300 mg (constatar de o paciente faz uso prévio de AAS).
- Administre Clopidogrel 300 mg VO para pacientes com idade ≤ 75 anos. Para aqueles com mais de 75 anos administrar 75 mg VO (Contraindicações: hipersensibilidade conhecida, sangramento patológico ativo, intolerância a galactose)
- Administre nitrato sublingual, podendo repetir a dose em 5 a 15 min (15 mg no máximo)
- O uso de morfina endovenosa está reservado para pacientes com dor intensa e refratária. Administrar doses de 2 a 4 mg, podendo ser repetida em 15 minutos na dose de 2 mg
- Deve-se atentar a: pacientes hipotensos, bradicárdicos, ou que tenham feito uso de inibidores da fosfodiesterase-5 nas últimas 24 horas (sildenafil) ou 48h (tadalafila), esses não devem receber nitrato, assim como em pacientes com suspeita de infarto do ventrículo direito.

Nesse sentido, OUCHI et al., 2017 e SILVA et al., 2020, complementam que, no decorrer do período de internação na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), o paciente se submeterá aos exames de Eletrocardiograma e dosagens enzimáticas seriadas para o diagnóstico decisivo de IAM, após isso, deve-se abrir uma discussão junto à equipe de saúde sobre o melhor tratamento de repercussão coronariana a ser implementado no caso concreto.

Por fim, verificou-se neste levantamento bibliográfico o quão importante é o estabelecimento sequencial de um protocolo fidedigno para conduzir o atendimento do paciente de forma a minimizar danos e salvar vidas em todo o contexto no qual o paciente se encontra e apresente um quadro súbito

de infarto agudo do miocárdio. É imprescindível o embasamento em estudos científicos que corroborem para o passo a passo do atendimento médico na agilização e segurança do paciente nesta situação de emergência médica.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante da gravidade do Infarto Agudo do Miocárdio (IAM), esta revisão bibliográfica é crucial para a atualização contínua dos conhecimentos sobre a conduta médica perante pacientes com este diagnóstico. Protocolos de atendimento são essenciais para garantir uma intervenção rápida e eficaz, reduzindo danos e aumentando a sobrevida dos pacientes. A prática médica baseada em estudos científicos e na atualização constante sobre os medicamentos mais indicados, bem como na sequência apropriada de atendimento, é fundamental para a prestação de serviços de saúde de qualidade.

REFERÊNCIAS

ARAÚJO, Joyce; CHAVES, Gabriela; BARBOSA, Juliana et al. **Compreensão dos usuários do SUS sobre a classificação de risco na rede de urgência e emergência por meio de um programa de educação tutorial.** Revista Médica de Minas Gerais| vol. 26 e1823. Instituição: Faculdade de Medicina da UFMG Belo Horizonte, 2016. Disponível em: <
<http://rmmg.org/artigo/detalhes/2231>

BOFF, Liziane. Assistência de enfermagem ao paciente em uso de cardiodesfibrilador em tempestade elétrica em uma emergência cardiológica: validação de Procedimento Operacional Padrão. **Enfermagem UFSC.** Florianópolis, agosto 2019. Disponível em: <
<https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/215245/PGCF0115-D.pdf?sequence=1>

CESÁRIO J.M.S; FLAUZINO VHP; MEJIA J.V.C. Metodologia científica: Principais tipos de pesquisas e suas características. **Revista Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento.** Ano 05, Ed. 11, Vol. 05, pp. 23-33. novembro de 2020.

CONASS. VIANNA, A.L. Rede de Atenção às Urgências e Emergências: Avaliação da Implantação e do Desempenho das Unidades de Pronto Atendimento (UPAs). 2015. Disponível em: <http://www.conass.org.br>. Acessado em: setembro 2021.

COUTO, M.R.S.C. et al. El shock cardiogénico y sus implicaciones en el postoperatorio de la cirugía cardíaca. **Rev. Tesela.** 2020, , 27: e13203.

CRISTIANO, C.; ERNANI, P.; DE FREITAS, C. Capa Associação Pró-Ensino Superior em Novo Hamburgo -ASPEUR Universidade Feevale metodologia do trabalho Científico: Métodos e Técnicas da Pesquisa e do Trabalho Acadêmico 2ª edição. 2013.

GOWDAK, Márcia; OLIVEIRA, Luciene; PASSOS, Adriana et al. Emergências cardiológicas:

avaliação nutricional – parte 1. **Rev Soc Cardiol Estado de São Paulo** - Supl -2018;28(3):345-52. Disponível em: <
<https://docs.bvsalud.org/biblioref/2021/09/964372/emergencias-cardiologicas-avaliacao-nutricional-parte-i.pdf>

MINISTÉRIO DA SAÚDE. Biblioteca Virtual de Saúde. **Ataque cardíaco (infarto) | Biblioteca Virtual em Saúde MS**. 2018. Disponível em: <https://bvsmms.saude.gov.br/ataque-cardiaco-infarto>.
MINISTÉRIO DA SAÚDE. Biblioteca Virtual da Saúde. **Protocolo de Suporte Avançado de Vida | Biblioteca Virtual em Saúde MS**. 2016. Disponível em:
https://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/protocolo_suporte_avancado_vida.pdf

MINISTÉRIO DA SAÚDE. Rede Interagencial de Informação para a Saúde. Taxa de mortalidade específica por doenças do aparelho circulatório [Internet]. Brasília (DF): RIPSAs; 2014. Disponível em: <http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/tabcgi.exe?idb2014/c08.def> 14. Ribeiro AL. The two Brazils and the treatment of acute myocardial infarction. **Arq Bras Cardiol**. 2009;93(2):83-4.

O’GARA, P. T. et al. 2013 ACCF/AHA Guideline for the Management of ST-elevation Myocardial infarction: a Report of the American College of Cardiology Foundation/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines. **Circulation**, v. 127, n. 4, p. e362-425, 2013.

OUCHI, J. D. et al. Tempo de Chegada do Paciente Infartado na Unidade de Terapia Intensiva: a Importância do Rápido Atendimento. **Ensaio e Ciência**. 30 jul. 2017.

PEREIRA, J. C.; BARRETO, S. M.; PASSOS, V. M. DE A. Perfil de risco cardiovascular e autoavaliação da saúde no Brasil: estudo de base populacional. **Revista Panamericana de Salud Pública**, v. 25, n. 6, p. 491–498, jun. 2009.

RIBEIRO, L.C.A. Importância do cuidado farmacêutico na prevenção e tratamento de doenças cardiovasculares. **Revista Eletrônica Acervo Saúde, Electronic Journal Collection Health** Vol. Sup.n.57. e4058. 08/2020.

SILVA, Franciely; SILVA, Wédja; FERNANDES, Gisleide. **Percepção do enfermeiro sobre o atendimento ao paciente com suspeita de infarto agudo do miocárdio**. Ensaio USF. São Paulo, 2017.

SILVA M.P.B, et al. Intervenções de emergência ao paciente com suspeita de infarto agudo do miocárdio. **Research, Society and Development**, v. 9, n.9, e781997949, 2020a.

STOCCO AIMOLI, U.; HENRIQUE MIRANDA, C. Competência Clínica no Manejo do Infarto Agudo do Miocárdio com Supradesnível do Segmento ST por Médico Recém-Formado Candidato à Residência Médica. **Arquivos Brasileiros de Cardiologia**, 2020.

